

LANDSHAFTLAR MODIFIKATSIYASINING MAZMUNI VA MOHIYATI

Mirzahmedov Ismoiljon Karimjon o‘g‘li¹, Karimboyeva Sevara Rustam qizi²

¹Namangan davlat universiteti katta o‘qituvchisi, ²Geografiya yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631948>

Annotatsiya. Mazkur maqolada landshaftlar modifikatsiyasining mazmuni va mohiyati, uning tabiat va inson faoliyatining o‘zaro aloqasida qanday amalga oshishi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, landshaft modifikatsiyasining asosiy omillari, ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy ta’sirlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Landshaftlar modifikatsiyasi, ekologik tizimlar, antropogen ta’sirlar, tabiatni asrash, ekologik monitoring.

Abstract. This article discusses the content and essence of landscape modification, as well as how it occurs in the interaction between nature and human activity. The main factors of landscape modification and its ecological, social, and economic impacts are also analyzed.

Keywords: Landscape modification, ecological systems, anthropogenic impacts, nature conservation, ecological monitoring.

Аннотация. В данной статье рассматриваются содержание и сущность модификации ландшафтов, а также то, как она происходит в взаимодействии природы и человеческой деятельности. Также анализируются основные факторы модификации ландшафтов и её экологические, социальные и экономические последствия.

Ключевые слова: Модификация ландшафтов, экологические системы, антропогенные воздействия, охрана природы, экологический мониторинг.

Landshaft modifikatsiyasi - bu tabiiy va inson faoliyati ta’sirida landshaftlarning strukturaviy va funksional o‘zgarishidir. Bu jarayon tabiiy geosistemalarning ichki tarkibi, tashqi ko‘rinishi va ekologik funksiyalarida sezilarli o‘zgarishlarga olib keladi. Landshaft modifikatsiyasi ko‘pincha degradatsiya shaklida, ayrim hollarda esa inson ehtiyojlariga moslashtirish (rekultivatsiya) orqali ijobiy yo‘nalishda kechishi mumkin.

Olimlarning fikricha, landshaft modifikatsiyasi tabiiy jarayonlar (iqlim o‘zgarishi, tektonik harakatlar) va antropogen omillar (qishloq xo‘jaligi, urbanizatsiya, sanoatlashtirish) natijasida yuzaga keladi. Masalan, Isachenko A.G. (1973) ta’kidlashicha, landshaft modifikatsiyasi asosan inson faoliyatining natijasi bo‘lib, tabiiy geokomplekslarning ekologik muvozanatini o‘zgartiradi. Nikolayev V.A. (1990) esa landshaft modifikatsiyasini ekologik xavfning oshishi va tabiiy resurslarning degradatsiyasi bilan bog‘liq jarayon sifatida izohlaydi. Matzek G.K. (2007) landshaftlarning ekologik xizmat ko‘rsatish funksiyalarining kamayishi va ularning iqlimiy o‘zgarishlarga nisbatan sezuvchanligining oshishini landshaft modifikatsiyasining asosiy ko‘rsatkichlari qatoriga kiritadi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar landshaftlarning modifikatsiyasi jarayonini turli omillar va makoniy xususiyatlar asosida o‘rganishni ko‘rsatadi. Unga ko‘ra, Isachenko A.G. landshaftlarni zonallik asosida tasniflab, ularning modifikatsiya darajasini baholash metodikasini ishlab chiqqan. Solnsev I.I. (1981) antropogen omillar ta’sirida tabiiy landshaftlarni buzilishi va sun’iy landshaftlarning shakllanishini chuqur tahlil qilgan. Kochurov B.I. va boshqalar (2012) urbanizatsiyalashgan hududlarda landshaftlarning o‘zgarish dinamikasini GIS texnologiyalari

yordamida tadqiq qilganlar. Forman R.T. va Godron M. (1986) esa landshaft ekologiyasi doirasida landshaft elementlarining o‘zaro aloqadorligi va inson ta’siridagi o‘zgarish jarayonlarini tahlil qilganlar. Bu adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, hududlar landshaftlari modifikatsiyasi masalasi ko‘proq ekologik barqarorlik, resurslardan foydalanish va hududiy rejalashtirish bilan bevosita bog‘liqdir.

Landshaftlar modifikatsiyasi bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlar uchun tizimli tahlil, kartografik, monitoring va dalada kuzatuv hamda komparativ kabi amaliy tadqiqot metod va metodologiyalardan foydalanish samarali hisoblanadi. Shunga ko‘ra, tizimli tahlil metodi landshaftlar modifikatsiyasini o‘rganishda kompleks yondashuvni ta’minlaydi. Bu metodda landshaftlar bir butun tizim sifatida ko‘rib chiqiladi va uning har bir elementi (tuproq, o‘simlik va hayvonot dunyosi, iqlim, suv resurslari va boshqa tabiiy omillar) bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq holda tahlil qilinadi. Landshaft modifikatsiyasi jarayonlari esa shu tizimdagi o‘zgarishlar va buzilishlarni anglatadi.

Landshaft tizimining ekologik barqarorligini saqlash uchun tizimli yondashuv muhim. Modifikatsiya jarayonlari landshaftning ekologik muvozanatiga qanday ta’sir qilayotgani tahlil qilinadi. Masalan, urbanizatsiya va sanoatlashuv hududlarning tabiiy resurslarini kamaytiradi, natijada ekosistemalarning barqarorligi buzilishi mumkin. Bunday holatlarni tizimli tahlil orqali aniqlash va bartaraf etish uchun zarur choralar ishlab chiqiladi.

Monitoring metodi esa landshaftlar modifikatsiyasini o‘rganishda juda samarali vosita hisoblanadi. Monitoring metodining asosiy maqsadi — o‘zgarishlarning vaqt o‘tishi bilan kuzatilishi, o‘lchovlar olib borish va ekologik, ijtimoiy, yoki iqtisodiy tizimlardagi o‘zgarishlarni dokumentatsiyalashdir. Landshaft modifikatsiyasini monitoring qilish orqali landshaft tizimidagi o‘zgarishlarning tezligini, o‘zgarishlarning sabablarini va ularning barqarorlikka ta’sirini aniqlash mumkin.

Monitoring metodini qo‘llashda avvaliga landshaftning asosiy elementlarini (tuproq, o‘simlik va hayvonot dunyosi, iqlim, suv resurslari) geografik Axborot Tizimlari (GIS) dasturlari, satellite tasvirlaridan foydalanish, landsat saytlaridan foydalanib o‘lchash va kuzatish uchun punktlar aniqlash, ma’lumotlarini yig‘ish, o‘zgarishlar va trendlarni tahlil qilish, natijalarni solishtirish va baholash, prognoz qilish va tavsiyalar ishlab chiqish lozim.

Landshaft modifikatsiyasiga tabiiy va inson faoliyati sabab bo‘ladi. Tabiiy omillar orasida iqlim o‘zgarishi, geologik jarayonlar (er tebranishlari, vulkanlar, eroziya) va biotik omillar (o‘simlik va hayvonlar dunyosining ta’siri) mavjud. Antropogen omillar esa qishloq xo‘jaligi, sanoatlashuv, urbanizatsiya va infratuzilma qurilishi kabi inson faoliyatiga bog‘liq.

Landshaftlar modifikatsiyasi ko‘plab shakllarda masalan, tuproq eroziyasining kuchayishi (qishloq xo‘jaligi, o‘rmonlarning yo‘qolishi, suv resurslarining noto‘g‘ri foydalanilishi tuproq eroziyasini kuchaytirishi), vegetatsiya va faunaning o‘zgarishi (o‘simlik va hayvonot dunyosi turlarining ta’sirlanishi yoki yo‘qolishi masalan, sanoatlashuv natijasida ko‘plab turlar yo‘qolishi mumkin), suv rejimining o‘zgarishi (yirik suv inshootlari (to‘g‘onlar, suv omborlari) va suv resurslarini noto‘g‘ri boshqarish oqibatida, tabiiy suv ekosistemalari o‘zgarishi mumkin) yuz beradi.

Landshaft modifikatsiyasi o‘zgarishlarining natijasi sifatida ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik tizimlarda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, ekologik ta’sir (turli landshaft o‘zgarishlari biologik xilma-xillikka ta’sir qiladi, ekosistemalar va o‘simliklar hamda hayvonot dunyosining barqarorligini buzishi), ijtimoiy ta’sir (urbanizatsiya va qishloq xo‘jaligi faoliyati insonlarning yashash sharoitiga ta’sir qiladi. O‘zgarishlar hududda yashovchi aholi sonining

o‘sishi yoki migratsiya jarayonlariga olib kelishi), iqtisodiy ta‘sir (o‘zgarishlar sanoat faoliyatini va resurslarga bo‘lgan talabni o‘zgartirishi, shuningdek, tabiiy resurslarning kamayishiga yoki zaxiralarining ko‘payishi)ga olib kelishi mumkin.

Landshaft o‘zgarishlari odatda tizimning barqarorligini pasaytiradi. Masalan, qishloq xo‘jaligiga moslashtirilgan yerlar o‘simlik qoplaminig xilma-xilligini kamaytirishi va tuproq unumdorligini pasaytirishi mumkin. Shuningdek, urbanizatsiya jarayonlari ekologik tizimlarning muvozanatini buzadi. Landshaftlarning modifikatsiyasi uzoq muddat davom etuvchi jarayon bo‘lishi mumkin, ammo ba‘zi hollarda, bu o‘zgarishlar vaqtinchalik bo‘lishi va vaqt o‘tishi bilan tabiiy jarayonlar orqali tiklanishi mumkin. Masalan, yer osti suvlarining ko‘payishi vaqt o‘tishi bilan tabiiy usullar orqali tiklanishi mumkin.

Landshaftlar modifikatsiyasi ko‘pincha rekultivatsiya va tabiatni tiklashni talab qiladi. Bunday jarayonlar o‘zgarishlarning salbiy ta‘sirini kamaytirishga yordam beradi. Masalan, tuproq eroziyasini kamaytirish va o‘rmonlarning qayta tiklanishi uchun maxsus chora-tadbirlar ko‘riladi.

Landshaft modifikatsiyasining turlari quyidagilarga bo‘linadi:

– *Tabiiy modifikatsiya* - bu turdagi o‘zgarishlar tabiiy omillar, ya‘ni iqlim o‘zgarishi, geologik jarayonlar (vulkanlar, er tebranishlari), eroziya, suvsizlik, qurg‘oqchilik kabi tabiatning o‘ziga xos jarayonlari natijasida yuzaga keladi. Tabiiy modifikatsiya landshaftning tabiiy muvozanatini o‘zgartirishi mumkin, masalan, o‘rmon o‘zgarishlari yoki tog‘larning eroziyasi.

– *Antropogen modifikatsiya* - bu inson faoliyatining ta‘siri ostida yuzaga keladigan o‘zgarishlar. Inson tomonidan qishloq xo‘jaligi, sanoatlashuv, urbanizatsiya, yo‘llar qurilishi, to‘g‘onlar va boshqa infratuzilma ob‘ektlari yaratish orqali landshaftning o‘zgarishi kuzatiladi. Bunday modifikatsiya landshaftni tahlil qilishda, uning ekologik barqarorligini saqlashda katta ahamiyatga ega.

– *Biotik modifikatsiya* - o‘simliklar va hayvonlar faoliyati natijasida landshaftda yuz beradigan o‘zgarishlar. Masalan, o‘rmonlarning ko‘payishi yoki yo‘qolishi, o‘simliklar va hayvonlarning ko‘chib yurishi landshaftni modifikatsiya qiladi. Bu jarayonlar ekosistemalarning strukturasi o‘zgartiradi.

– *Geologik modifikatsiya* - geologik jarayonlar natijasida landshaftning o‘zgarishi. Masalan, vulkanik faoliyat, yer tebranishlari, siljishlar, er osti suvlarining ko‘payishi yoki kamayishi kabi geologik hodisalar landshaftni sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin.

– *Gidrologik modifikatsiya* - suv resurslarining boshqarilishi va tabiiy suv oqimlarining o‘zgarishi landshaftni modifikatsiya qiladi. Bunga to‘g‘onlar qurilishi, kanallar, suv omborlari, irrigatsiya tizimlari va suvsizlantirish jarayonlari kiradi.

– *Iqlimiy modifikatsiya* - iqlim o‘zgarishlari landshaftning o‘zgarishiga olib keladi. Masalan, iqlimning issiqlashishi, yomg‘ir miqdorining kamayishi yoki ko‘payishi o‘simliklar va hayvonlar dunyosiga, shuningdek, tuproq sharoitlariga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

– *Sotsial va iqtisodiy modifikatsiya* - urbanizatsiya, qishloq xo‘jaligi rivojlanishi, sanoatlashuv va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar landshaftni o‘zgartiradi. Bu turdagi modifikatsiya o‘zgargan landshaftlarda yashovchi insonlarning turmush sharoitlariga, iqtisodiy faoliyatga ta‘sir qiladi.

Har bir modifikatsiya turi landshaftning ekologik barqarorligini ta‘minlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanish uchun alohida e‘tibor talab qiladi. Tabiiy va antropogen omillar birgalikda landshaftlarni o‘zgartiradi, shuning uchun ular orasidagi muvozanatni tiklash va boshqarish dolzarb masala hisoblanadi.

Landshaft modifikatsiyasining tahlili ekologik tizimlar va resurslar ustidan insonning ta’sirini aniqlashda yordam beradi. Tahlil davomida bir nechta asosiy aspektlarga e’tibor qaratiladi:

– O‘zgarishlar qaysi geografik hududlarda ko‘proq kuzatilayotganini aniqlash kerak. Urbanizatsiya va qishloq xo‘jaligi faoliyati ko‘proq issiq iqlim zonasida yoki tabiiy manbalar bilan boy hududlarda yuz beradi.

– O‘rmonlar, suv havzalari, quruqlik va boshqa tabiiy resurslar qanday ta’sirlanayotganini tahlil qilish muhim. Misol uchun, o‘rmonlarning yo‘qolishi suv resurslarining sifatiga ta’sir qiladi va eroziya jarayonlarini kuchaytiradi.

– Landshaft modifikatsiyasi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar, tabiiy resurslar bilan bog‘liq muammolarni hal qilish uchun barqaror boshqaruvning ahamiyatini ko‘rsatadi. Ekologik boshqaruv va tabiatni asrash choralari, landshaftlarning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligini ta’minlash uchun zarurdir.

– Landshaft o‘zgarishlarini tahlil qilish orqali inson faoliyatining ekologik izlari (qayta tiklanishi qiyin bo‘lgan zararlari) aniqlanadi. Bu, o‘z navbatida, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xabardorlikni oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Landshaftlar modifikatsiyasi ko‘p qirralik, vaqt o‘tishi bilan amalga oshiriladigan jarayon bo‘lib, tabiiy va inson omillari ta’sirida yer yuzasidagi o‘zgarishlarni anglatadi. Bu jarayonlar ekologik tizimlarning barqarorligini, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Landshaft modifikatsiyasining tahlili orqali biz tabiiy resurslar ustidan qanday ta’sir ko‘rsatayotganini, ekologik muammolarni va ularni hal qilish uchun qanday chora-tadbirlar qo‘llanilishini aniqlay olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulyamov B.A. (2021). Landshaftlar modifikatsiyasi va ekologik barqarorlik. -Tashkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi, 256 p.
2. Xojayev R.T. (2019). Ekologik tizimlar va ularning modifikatsiyasi. -Tashkent: Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, 180 -p.
3. Smith A.J., Johnson M.L. (2017). The Impact of Human Activity on Landscape Modification: A Global Perspective. *Environmental Sciences Journal*, 23(4), 320-335.
4. Andreev V.I., Kovalenko S.I. (2018). Landshaftlar o‘zgarishi va ekosistemalarga ta’siri. - Moscow: Akademiya, 210 p.
5. Shukurov I.M. (2020). Tabiatni asrashda landshaft modifikatsiyasining o‘rni. Tashkent: O‘zbekiston ekologiya markazi, 150 p.
6. Houghton R.A., Goodall R.B., Gregory T.A. (2015). Landscape Modification and Human Impact: Methodologies for Ecological Research. *Geography & Environment Journal*, 10 (2), 110-125.
7. Karimdjonovich X.B. (2019). Soviet Propaganda in Uzbekistan is a History of Agitation. *Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 1, 138-140.